

ЗНАЧЕНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Каримова Дилрабо Эргашевна

Доцент кафедры Следственной деятельности Академии МВД
Республики Узбекистан, доктор философии (PhD) по
юридическим наукам, доцент E-mail:
doctor.karimova.d@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается сущность и значение прокурорского надзора в организации и осуществлении взаимодействия в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Приводятся проблемы, выявляемые в практической деятельности при осуществлении ведомственного контроля и прокурорского надзора. Приводятся некоторые примеры из опыта зарубежных стран в данной сфере. Обосновывается, что прокурорский надзор должен стать гарантом эффективного взаимодействия, являющегося условием своевременного и согласованного принятия процессуальных решений в раскрытии и расследовании преступлений в досудебном производстве.

Ключевые слова: взаимодействие, предварительное расследование, прокурорский надзор, досудебное производство, преступление, раскрытие, расследование.

Аннотация. Мақолада жиноятларни очии ва тергов қилиш фаолиятида ўзаро ҳамкорликни ташиқил этиш ва амалга оширишда прокурор назоратининг моҳияти ва аҳамияти кўриб чиқилади. Идоравий контрол ва прокурор назоратини амалга оширишда амалиётда аниқланган муаммолар келтирилади. Бу борадаги хорижий мамлакатлар тажрибасидан айрим мисоллар келтирилган. Прокурор назорати судгача бўлган иш юритишда жиноятларни фош этиш ва тергов қилишда процессуал қарорларни ўз вақтида ва келишилган ҳолда қабул қилиш шарти бўлган самарали ҳамкорликнинг кафолатига айланиши кераклиги асослаб берилган.

Таянч сўзлар: ўзаро ҳамкорлик, дастлабки тергов, прокурор назорати, судгача бўлган иш юритиши, жиноят, фош этиши, тергов қилиши.

Annotation. *The article discusses the essence and significance of prosecutorial supervision in the organization and implementation of interaction in the activities of detecting and investigating crimes. The problems identified in practice in the implementation of departmental control and prosecutorial supervision are given. Some examples from the experience of foreign countries in this area are given. It is substantiated that prosecutorial supervision should become a guarantor of effective interaction, which is a condition for the timely and coordinated adoption of procedural decisions in the disclosure and investigation of crimes in pre-trial proceedings.*

Key words: *interaction, preliminary investigation, prosecutor's supervision, pre-trial proceedings, crime, disclosure, investigation.*

Руководством нашей страны уделяется огромное внимание взаимодействию правоохранительных структур государства. Стремительно совершенствуется нормативная база, регулирующая деятельность правоохранительных органов в целом и органов внутренних дел в частности. В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах для обеспечения верховенства Закона и дальнейшей либерализации судебной-правовой системы определено «повышение эффективности координирования деятельности в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений» [2].

Однако, в настоящее время развивающаяся параллельно с обществом преступность становится все более организованнее и технически оснащенное, что существенно усложняет эффективность обеспечения безопасности граждан, охраны их прав и свобод от преступных посягательств. Данное

предполагает организацию эффективного взаимодействия¹ как совместную деятельность на стадии досудебного производства, направленную на достижение общей цели.

Правоприменительная практика взаимодействия правоохранительных органов в раскрытии и расследовании преступлений основывается на организационных аспектах деятельности как исполнителей в лице дознавателя, следователя, должностных лиц, осуществляющих доследственную проверку или оперативно-розыскную деятельность, так и руководителей следственных и оперативно-розыскных подразделений, а также прокурора.

В сложных следственных ситуациях, особенно в условиях дефицита времени дознаватель, следователь не всегда может достаточно быстро найти правильное решение. Даже опытные следователи порой допускают элементарные ошибки, не находят и не принимают те формы взаимодействия, которые в принципе им хорошо известны. Такую оценку и методическую помощь осуществляет начальник следственного подразделения и прокурор, контролирующий и надзирающий за предварительным расследованием по уголовному делу.

В данном случае, процессуальный контроль и прокурорский надзор в досудебном производстве выступают значимыми процессуальными гарантиями законности и обоснованности производимых процессуальных действий и принимаемых решений.

При организации эффективного взаимодействия, надзора за действенностью деятельности дознавателя, следователя с представителями органов, осуществляющих доследственную проверку, координации

¹См. подробнее о сущности и значении взаимодействия: Каримова, Д. (2020). Социально-правовое значение взаимодействия органов досудебного производства в раскрытии и расследовании преступлений. *Общество и инновации*, 1(3), 98-106.

сотрудничества между ними и выработки стратегии взаимодействия на предварительном следствии важное место занимает правовая регламентация места и полномочий прокурора. На прокурора, Законом Республики Узбекистан «О прокуратуре»², нормами уголовно-процессуального³ и оперативно-розыскного законодательства⁴ возлагается координирующая роль в осуществлении взаимодействия между следователем и органами, осуществляющими доследственную проверку. Следовательно, прокурор создает условия для взаимодействия в досудебном производстве.

При этом прокурор надзирает и контролирует организационные аспекты совместного сотрудничества между рассматриваемыми субъектами. Это очевидно в осуществлении надзора за выработкой планов совместных организационно-тактических, комплексных мероприятий. Прокурор координирует и контролирует формы взаимодействия между следователем и подразделениями уголовного розыска, которые могут выражаться в проведении рабочих встреч, в повышении оперативности взаимного информирования при расследовании конкретных видов преступлений. Прокурор обеспечивает предоставление подразделениями уголовного розыска дознавателю, следователю необходимой и достаточной для выработки следственных версий, полученной по результатам оперативно-розыскной информации.

Кроме того, прокурор осуществляет надзор за приемом и регистрацией заявлений, сообщений и иной информации о преступлении и происшествиях, за органами, осуществляющими доследственную проверку, а также принятию ими законных решений в установленные сроки, и внесение данных регистрации в систему «E-material»⁵. Вместе с тем, ведет надзор за отражением

²Закон Республики Узбекистан от 29 августа 20021 года «О прокуратуре» // <https://lex.uz/acts/105533>

³ См. например: Ст. 382 УПК Республики Узбекистан // <https://lex.uz/docs/111463#3351508>

⁴ См. например: Ст.27 Закона Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» // <https://lex.uz/docs/2106527>

⁵ Инструкция «О порядке приема, регистрации и рассмотрения заявлений, сообщений и иных сведений о преступлении и происшествиях» // Приложение к Совместному постановлению Генеральной прокуратуры, СГБ, МВД, МЧС,

поступивших данных в статистических документах, согласно № УП – 5566 от 31 октября 2018 г. «О мерах по коренному совершенствованию системы уголовно-правовой статистики и повышению эффективности системного анализа преступлений»⁶, а также соблюдения сроков их рассмотрения.

Б.Х. Пулатов, относительно эффективности роли прокурора во взаимодействии следователя с органами, осуществляющими доследственную проверку, справедливо отмечает, что «в ходе прокурорских проверок устанавливаются многочисленные нарушения, допускаемые в рассматриваемой сфере, которые обусловлены недостаточным уровнем профессиональной подготовки, как оперативных сотрудников, так и должностных лиц органов предварительного расследования. Результатом чего становится недостаточно грамотная организация взаимодействия, несогласованность действий в работе по предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений»⁷.

Мы, полностью поддерживая мнение нашего наставника о важном значении прокурорского надзора над организацией, осуществлением взаимодействия в досудебном производстве уголовного процесса хотим добавить, что именно прокурорский надзор, как основная контрольно-надзорная деятельность в досудебном производстве по уголовному делу, позволяет эффективно реализовать стратегию защиты прав человека, через призму которого должны проходить все осуществляемые реформы в стране.

Непосредственно в ходе самого взаимодействия руководство следственного подразделения периодически проводит совместные с начальником уголовного розыска совещания, на которых заслушивает следователей и оперуполномоченных по имеющимся проблемным вопросам

Министерства Обороны, Государственного таможенного комитета, а также Национальной Гвардии Республики Узбекистан от 2 ноября 2020 г. № 60, 30,78,27-с/п, ,40,01-02/22-56, 46

⁶Указ Президента Республики Узбекистан от 31.10.2018 года № УП – 5566 «О мерах по коренному совершенствованию системы уголовно-правовой статистики и повышению эффективности системного анализа преступлений» // <https://lex.uz/ru/docs/4034455>

⁷ Пулатов Б.Х. Деятельность прокурора по поддержанию в суде государственного обвинения: Учебное пособие. – Т. 2005. – С.335.

их взаимодействия. Аналогичные действия проводит прокурор осуществляющий надзор за расследованием уголовных дел, с той лишь разницей, что на него возлагается координирующая уголовно-процессуальная деятельность. В случаях, когда в конкретном расследовании уголовного дела требуется проведение каких-либо масштабных, продолжительных совместных мероприятий, они осуществляют перераспределение сил и средств, где наиболее необходимы и с учетом этого проводят корректировку планов взаимодействия и организационных мер.

Стоит помнить, что осуществление ведомственного контроля, прокурорского надзора и судебного контроля вовсе не должно означать необоснованное вмешательство в деятельность следователя. Поскольку ст. 36 УПК Республики Узбекистан провозглашает независимость и самостоятельность следователя в принимаемых им решениях по имеющемуся в производстве делу (исключение составляют те ситуации, когда суд, прокурор, руководители следственных органов, в пределах своей компетенции предусмотренной уголовно-процессуальным законодательством имеют право реагировать, если деятельность следователя на их взгляд выходит за рамки закона). Подобное положение определено также рядом других норм данного закона⁸.

В юридической литературе вопросы, связанные с процессуальной самостоятельностью следователя рассматриваются в рамках и контексте существующего ведомственного контроля со стороны руководителя следственного органа, прокурорского надзора и судебного контроля⁹. Это объясняется тем, что правоприменительная практика взаимодействия в

⁸См. например: ч.1 ст. 89, ст. 148, ч. 1ст. 154, ч. 1ст. 161, ч. 3ст. 166, ст. 170, ст. 382 УПК Республики Узбекистан.

⁹См.: *Миразов Д.М.* Контроль и надзор на предварительном следствии: исторические, организационные и процессуальные аспекты: Монография. - Ташкент, 2015; *Тулаганова Г.З.* Принуждение в уголовном процессе и его особенности: автореф. дисс. ...д.ю.н. Ташкент, 2009; *Муминов Б. А.* Судебный контроль за ведением уголовных дел в досудебном производстве. Автор...д.ю.н.Т., 2020, С.47.; *Кучкаров Х.З.* Особенности ведения надзорного производства в уголовном процессе // Вестник ВТИ Национальной гвардии Республики Узбекистан. Научно-теоретическое издание. Ташкент, 2019. № 1. – С. 98–102.

досудебном производстве зачастую основывается на организационных аспектах деятельности как исполнителей в лице дознавателя, следователя и сотрудников органов, осуществляющих доследственную проверку, так и руководителей следственных, оперативно-розыскных и иных подразделений.

Хотелось бы заметить, что наличие прокурорского надзора за взаимодействием, на настоящий момент не несет какого-либо отрицательного воздействия на процессуальную самостоятельность субъектов раскрытия и расследования преступлений. Наоборот, как справедливо отмечает по этому поводу Е.И. Тишковец, «прокурор (начальник следственного отдела) обязан решительно отстаивать процессуальную самостоятельность следователя, развивать в нем чувство ответственности за законное и своевременное проведение следственных действий, поддерживать и поощрять творческую инициативу, настойчивость и принципиальность, уважать внутреннее убеждение следователя, избегать мелочной опеки, администрирования, ущемления законных полномочий следователя»¹⁰.

Поддерживаем в данном случае мнения Ю.С. Пулатова, который отмечает, что «по вопросам исследования, касающегося процессуальной независимости и самостоятельности следователя можно сделать вывод, что процессуальная независимость следователя от руководителя следственного органа, прокурора, суда имеет относительный характер. Процессуальная самостоятельность следователя в юридической литературе должна рассматриваться в двух категориях: процессуальная самостоятельность следователя как исследователя (о подобной процессуальной самостоятельности следует говорить только на этапе возбуждения уголовного дела); процессуальная самостоятельность следователя как участника

¹⁰См. *Тишковец Е.И.* Следователь, как субъект уголовного преследования: Дисс... канд. юрид. наук. – Воронеж: ВГУ, 2003.

уголовного судопроизводства со стороны обвинения (последующий этап расследования уголовного дела)»¹¹.

Кроме того, в юридической литературе часто возникает вопрос о перераспределении полномочий в досудебном производстве между прокурором и руководителем следственного органа в пользу последнего.

Так, одни авторы полагают, что ведомственный процессуальный контроль, осуществляемый руководителем следственного органа, не может служить равноценной заменой прокурорскому надзору¹².

Другие считают позитивным передачу руководителю следственного органа части полномочий прокурора по руководству деятельностью следователей и негативным лишение прокурора его надзорных функций¹³.

Третьи пришли к выводу, что принятые изменения способствовали повышению процессуального статуса и самостоятельности следователя, улучшились показатели законности в деятельности следственного аппарата¹⁴.

Интересным представляется Испанский опыт прокурорского надзора над взаимодействием полиции. Так, в Испании три ведущие органы, принимающие участие в расследовании уголовных дел. Во-первых, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Испании следственный судья проводит расследование под надзором прокурора (Ministerio Fiscal). Это означает, что прокурор может проверять ход и результаты проводимых следственных действий как непосредственно, так и опосредованно, путем затребования соответствующих документов, а также с использованием

¹¹Пулатов Ю.С. К вопросу о процессуальной самостоятельности следователя в уголовном процессе // Перспективы совершенствования уголовно-процессуального законодательства: материалы республиканской конференции. ТВТИ Национальной Гвардии Республики Узбекистан. Ташкент, 2019. – С.92-87.

¹²Буланова Н. Правовая регламентация прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия // Уголовное право. – 2009. – № 3. – С. 73.

¹³Татьянина Л. Г. Уголовно-процессуальные правоотношения прокурора и руководителя следственного органа: проблемы и пути их решения // Российское право в Интернете. – 2009. – № 5 (Спец. вып.). URL: http://www.rpi.msal.ru/prints/200905_42tatyana-nina.html.

¹⁴Гаврилов Б. Я. О восстановлении процессуальных и надзорных полномочий прокурора на предварительном следствии // Юрид. консультант. – 2008. – № 9. – С. 5–11.

видеоконференцсвязи. По существу, следственный судья обязан уведомлять прокурора о возбуждении уголовного дела. Во-вторых, судебная полиция, в качестве которой выступает обычная полиция, так как отсутствуют какие-либо специальные органы полиции, созданные для этих целей, должна проводить расследование любых преступлений и осуществлять следственные действия, которые законом отнесены к полномочиям полиции, а именно установление подозреваемого, изъятие всех орудий и иных предметов, связанных с преступлением, и каких-либо иных доказательств. При этом полиция обязана информировать судью о любых ставших ей известными преступлениях¹⁵. На основании ст. 287 полиция исполняет решения, вынесенные следственным судьей. По общему правилу, Следственный суд производит любые следственные действия (*diligencias de instrucción*), которые он сочтет необходимыми (*ex officio*), а также может производить следственные действия по ходатайству прокурора либо иных участников процесса, если не сочтет такие действия бесполезными или предвзятыми. В некоторых случаях закон напрямую указывает на определенные меры, которые полиция должна автоматически выполнять при определенных обстоятельствах

И, наконец, если предварительное следствие производится прокурором, все следственные действия санкционируются таким прокурором и проводятся полицией. Как только судья принимает решение о передаче дела суду присяжных, он заслушивает ходатайства сторон о необходимости прекращения дела либо направления его для судебного разбирательства, а также о проведении дополнительных следственных действий. Если дело не прекращено, или после завершения дополнительных следственных действий прокурор составляет обвинительный документ, а защита — заявление защиты.

¹⁵ Ст.284, 285 Королевского указа от 14 сентября 1882 г. об утверждении Уголовно-процессуального закона // <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036>

По завершении указанных действий проводится предварительное слушание с участием сторон для обсуждения возможности прекращения дела или передачи его для дальнейшего судебного разбирательства¹⁶.

Изучение опыта Чехии показывает, что следователи в делах, которые они ведут, руководствуются только конституцией, законами и другими общеобязательными постановлениями в рамках, установленных УПК, а также указаниями прокурора. В остальных вопросах, касающихся несения службы в полиции, следователи подотчетны руководителям следственных отделов¹⁷.

В уголовном процессе Германии же, в контексте принципа соразмерности (пропорциональности), прокурор имеет право применять только такие меры в рамках следственных действий, которые допустимы, пригодны и необходимы для раскрытия преступления. В целом расследование уголовного дела чаще всего осуществляется полицией под процессуальным руководством прокурора¹⁸.

Мы же, поддерживая по данному поводу мнение Н.В. Григорьевой¹⁹, полагаем, что перераспределение надзорных полномочий прокурора в пользу процессуального контроля руководителя следственного органа объективно вызывает определенные трудности в возможностях прокурора по незамедлительному устранению нарушений закона со стороны следователя, руководителя следственного органа и восстановлению прав участников уголовного судопроизводства и иных лиц, чьи права были нарушены (ограничены) незаконным действием (бездействием) или решением указанных должностных лиц.

¹⁶ См. об этом: *Ромеу Ф. Р.* Реализация принципа равенства сторон на досудебных стадиях по уголовному процессу Испании // *Lex russica*. 2012. № 1 (71). С. 155.

¹⁷ *Ермаков В.И.* Правовые и организационные основы деятельности полиции Чешской Республики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С.7;

¹⁸ *H. Putzke, J. Scheinfeld.* Strafprozessrecht. — 7. Aufl. — München, 2017. — 162 S.

¹⁹ *Григорьева Н. В.* Вопросы усиления прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия // *Актуальные проблемы предварительного следствия и дознания в современных условиях развития уголовно-процессуального законодательства*: М., 2018. С. 272.

Вместе с тем, необходимо особое внимание уделять вопросам взаимодействия самостоятельных участников уголовного процесса со стороны обвинения, чтобы избежать ситуации столкновения противоположных мнений следователя и прокурора, что является недопустимым для участников уголовного процесса со стороны обвинения.

Исходя из вышеприведенного, можно констатировать о том, что прокурорский надзор за взаимодействием в досудебной стадии уголовного процесса должен стать неотъемлемой составной частью его полномочий по осуществлению надзора за своевременным, качественным раскрытия и полного, всестороннего, объективного расследования совершенных преступлений.